

TARIX FANIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI

Yo`ldashev Umirzoq Xamza o`g`li

CHDPU Umumiy tarix va ta'lim metodikasi

kafedrası o`qituvchisi

umrzoqyoldashev23@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fanida axborot texnologiyalarining qo'llanilishi, axborotlashtirish, axborot tizimi, axborot resurslari haqida ma'umotlar qarashlar berilgan.

KIRISH

O'tgan yillarda "tarixiy informatika" ning ilgari to'liq birlashtirilmagan ilmiy jamoatchiligida ma'lum tabaqalashish yuz bergani tabiiy. Bu, bir tomondan, kompyuter yordamida tarixiy tadqiqotlar uchun yangi algoritmlar va texnologiyalarni ishlab chiqadigan va moslashtiradigan mutaxassislarning nisbatan kichik qatlamini, ikkinchi tomondan, tarixchilarning yanada keng qatlamini - yuqori malakali kompyuterni aniqlash yo'nalishida harakatlanayotgandek. tegishli ilmiy muammolarni mustaqil ravishda echishga qodir foydalanuvchilar.

Yangi XXI asrning boshlarida mahalliy tarixiy informatika paradigma o'zgarishiga duch keldi: kompyuterni tarixiy tadqiqotlarning to'laqonli vositasi sifatida tasdiqlashdan tarixiy tadqiqotlarni yanada nozik va ilg'or rivojlantirish va joriy etish zarurligiga o'tish bor. algoritmlari va texnologiyalari¹. Bunday o'tish, tabiiyki, ba'zi metodologik qiyinchiliklar bilan, xususan, kompyuter yordamida tarixiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirish, tarixiy informatikani rivojlantirish, ko'proq darajada "kenglikda" emas, balki "Chuqurlikda".

¹ Бородкин Л.И. Историческая информатика начала XXI века: спрос на специальные алгоритмы и технологии // Информационный бюллетень АИК. N 32. М.-Томск, 2004. С. 3-6.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tarixiy informatika - tarix fanlari va informatika chorrahasida fanlararo tadqiqot sohasi. Tarixiy informatika barcha turdagi tarixiy manbalarning raqamli versiyalarini yaratish, qayta ishlash va tahlil qilish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlar to'plamiga asoslanadi.

"Tarixiy informatika" atamasi 1990-yillarning boshlarida kiritilgan. Borodkin L.I. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti tarix fakultetining tarixiy informatika kafedrasida tarixiy informatikaning asosiy tushunchalari va yondashuvlari "Tarix va kompyuter" mintaqalararo assotsiatsiyasi homiyligida birlashtirilgan bir qator ilmiy-o'quv markazlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda, 1992 yilda "Tarix va hisoblash" xalqaro assotsiatsiyasining Rossiya bo'limi sifatida yaratilgan.

Tarixiy informatikaning nazariy asoslari zamonaviy axborot tushunchasi (shu jumladan ijtimoiy ma'lumotlar) va nazariy manbashunoslik va amaliy - axborot va kompyuter texnologiyalari.

Tarixiy informatika kompyuter texnologiyalari yordamida tarixiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish, izlash, tahlil qilish va baholash usullari va jarayonlarini o'rganadi va ishlab chiqadi.

Tarixiy informatika sohalariga tarixiy manbalarni elektron nashr etish, tarixiy ma'lumotlar bazalarini va tematik Internet-resurslarni ishlab chiqish, tarixiy geografik axborot tizimlari, madaniy meros ob'ektlarini virtual 3D rekonstruksiya qilish, statistik, tizimlashtirilgan tahlil qilish uchun kompyuterlashtirilgan usul va texnologiyalardan foydalanish kiradi. matnli, vizual, audiovizual va boshqa manbalar, tarixiy jarayonlarni kompyuterda modellashtirish, shuningdek ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minotni yaratish va tarixiy ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish (shu jumladan, onlayn o'qitish).

Tarixiy informatikada resurs (infratuzilma) va analitik (mazmunli natijalarni olishga yo'naltirilgan) tarkibiy qismlarini ajratish odatiy holdir. So'nggi o'n yillikda tarixiy informatika doirasida an'anaviy ravishda rivojlanib kelayotgan bir qator yo'nalishlarni belgilash tendentsiyasi kuzatildi, "raqamli tarix" atamasi ("raqamli tarix"

esa keng fanlararo sohaning tarkibiy qismi sifatida talqin qilingan) "raqamli gumanitar fanlar").

NATIJALAR

Tadqiqot mavzusiga murojaat qilish zamonaviy ilm-fanning rivojlanish tendentsiyalari, birinchi navbatda chuqur fanlararo integratsiya jarayonlari va ilmiy tadqiqotlarni axborotlashtirish bilan belgilanadi. Ushbu jarayonlar tabiiy va gumanitar fanlarga ta'sir ko'rsatdi. Gumanitar va tabiiy-ilmiy fikrlashning qarama-qarshiligi atrofimizdagi dunyoni va jamiyatni muntazam o'rganish g'oyalari bilan almashtiriladi.

Informatikaning boshqa fanlar bilan (shu jumladan tarix bilan) tutashgan joyida ilmiy fanlarning rivojlanishi, bir tomondan, insonparvarlik kabi hodisalarning paydo bo'lishiga olib keldi.² va ijtimoiy³ informatika jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarga va gumanitar va ta'lim taraqqiyotiga ta'sirini o'rganish bilan shug'ullanadigan informatika, ikkinchidan - "sanoat informatika" (iqtisodiy, huquqiy va boshqalar).⁴ ya'ni umumiy informatika metodlari va algoritmlarini, kompyuter ma'lumotlarini qayta ishlash texnologiyalarini inson bilimlarining alohida tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtiradigan. Shu bilan birga, ilm-fanni yanada matematiklashtirish va kompyuterlashtirish nafaqat sodir bo'ladi, bu o'tgan asrdagi rivojlanishining etakchi tendentsiyalaridan biri sifatida o'zini namoyon qildi, balki ba'zi fanlarning kompyuter faniga teskari ta'siri: bilan ishlash turli xil ma'lumotlar, shu jumladan gumanitar ma'lumotlar, informatika fanining o'zi imkoniyatlari va vositalarini kengaytiradi.

Bizni fanlarni birlashtirishda qiziqtiradigan yana bir yo'nalish - bu tarix va geografiyaning "tutashgan joyi", yaqinroq o'rganib chiqsak, bu fanlar tarixda fazoviy omilning roli katta bo'lganligi sababli bir-biriga juda yaqin bo'lib chiqadi va geografiya tarkibidagi kuchli gumanitar komponent. Tarixning geografiya bilan o'zaro aloqasi

² Демкин В.П. Можаяева Г.В. Гуманитарная информатика или информатика для гуманитариев: постановка проблемы // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". N29. М. 2002; Гуманитарная информатика: Сб. статей / Под ред. Г.В. Можаяевой. Томск, 2004. Вып. 1.

³ Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 2000. 350 с.; Социальная информатика: основания, методы, перспективы / Отв. ред. Н.И. Лапин. М. 2003. 216 с.

⁴ Экономическая информатика. Введение в экономический анализ информационных систем: Учебник. М. 2005. 960 с.; Правовая информатика. Справочные правовые системы: Учебное пособие. М. 2005. 264 с.

uzoq vaqtdan beri samarali bo'lib kelgan, ikkita "qo'shma" fanni nomlash kifoya - tarixiy geografiya va tarixiy kartografiya. Tadqiqot jarayonlarining kompyuterlashtirilishi ushbu jarayonga yangi hayotni "nafas oldi".

Tarix faniga birlashtirilgan ob'ektlar va hodisalarni o'rganishga tizimli yondoshish tarix fanida tobora ko'proq tan olinayotgan tarixiy-sistematik uslubning shakllanishiga olib keldi. Bu erda aniq tarixiy muammolarni hal qilish ko'p jihatdan "ajratilgan tizim tarkibiy qismlariga xos bo'lgan tizim yaratuvchi (tizimli) xususiyatlarni" aniqlashga bog'liq⁵. Ushbu xususiyatlarning aksariyati fazoviy momentlarga asoslangan. Biz o'z ishimizda tarixiy tadqiqotlarning xususiyatlarini makonga va uni tarixiy jihatdan o'rganish usullariga e'tibor qaratib, teng makon-vaqt sharoitlari tizimida ko'rib chiqamiz.

Tarixiy tadqiqotlarga fanlarning integratsiyasi natijasida fanlararo yondashuv zamonaviy tarix fanida tobora ko'proq yo'l ochmoqda. Tarix tobora tobora mustahkamroq ilmiy-tadqiqot izlanishlariga asoslanib, o'zaro bog'liq gumanitar va tabiiy (aniq) fanlarning uslublari va yondashuvlaridan foydalanmoqda. Bu erda eng samarali biri, bizning fikrimizcha, so'nggi o'n yil ichida o'z qadr-qimmatini isbotlagan tarix va informatika birlashmasi. A.M. Berlyant obrazli ravishda yozganidek: "Tarixiy tadqiqotlarda "Informatika" barcha fanlarning "boshining orqa tomoniga" nafas oladi, ularni ushlab, sudrab olib boradi va ba'zida ularni kompyuterning cheksiz mukammalligi yo'lida qul qilib oladi.

MUHOKAMA

Mikrokompyuter inqilobi qo'llab-quvvatlagan ushbu yo'lida manbashunoslikning rivojlanishi yangi ilmiy intizom - tarixiy informatika yaratilishiga olib keldi. Tarixiy informatika tadqiqot predmeti va ob'ektini ilmiy fan sifatida, uning tarixiy fanlar tizimidagi o'rnini anglash 90-yillarda boshlangan. o'tgan asr va hozirgi paytda adabiyotimizda davom etmoqda. Ushbu munozaralar "Tarix va kompyuter"

⁵ Ковальченко И.Д. Указ. соч. С. 199-200.

professional assotsiatsiyasi doirasida - uning konferentsiyalarida bo'lib o'tmoqda⁶. Axborotnomalar 1, 2 va Assotsiatsiyaning boshqa nashrlari sahifalarida muammo shu qadar dolzarb bo'lib, uni muhokama qilish, shu jumladan yangi ilmiy yo'nalishning asosiy fikrlarini taqdim etish va uning rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini aniqlash paydo bo'ldi. darsliklar va o'quv jurnallari sahifalarida. Mahalliy tarixiy informatika global tendentsiyalarga mos ravishda rivojlanib bormoqda - xorijiy, xususan, G'arbiy Yevropa tadqiqotchilari o'rtasida ham uning rivojlanishi to'g'risida munozaralar bo'lib o'tmoqda..

Agar tarixiy informatika shakllanishi va rivojlanishining boshida kompyuterni tarixiy fanlarga va ta'limga joriy etish aniq paradigma bo'lsa, endi bu davr o'tgan deb hisoblanishi mumkin. Kompyuter o'qituvchilar, tadqiqotchilar va talabalar uchun juda qulay bo'lib qoldi. Bundan tashqari, ko'plab tarixchilar uchun bu ilmiy ishning, hatto undan ham ko'proq ilmiy va tashkiliy ishning haqiqiy ish quroliga aylandi. Ko'p sonli elektron resurslar va telekommunikatsiya vositalarining mavjudligi kompyuterni tarixiy ma'lumotlar va tarixiy bilimlarga ega bo'lishning muhim vositasiga aylantirdi. Multimedia texnologiyasi azaldan tarixiy tadqiqotlar manbalari va natijalarini taqdim etishning tanish vositasiga aylangan.

Bunday sharoitda savol muqarrar bo'lib qoladi: "Tarixiy informatika tarixiy tadqiqotlarni faollashtirish, tarixiy ma'lumotlarni o'rganish usullari va texnologiyalari doirasini kengaytirish uchun nimani taklif qilishi mumkin?"

Hozircha asosiy yo'nalish standart (asosan tijorat) dasturiy ta'minotni tarixiy tadqiqotlar ehtiyojlariga moslashtirishdir. Bunda kompyuter texnologiyalaridan foydalangan tarixchilar hamjamiyati ma'lum yutuqlarga erishdi. Biroq, bu erda katta xavf mavjud: tadqiqot muammosini shakllantirish ko'pincha kompyuter

⁶ На II конференции АИК этим проблемам был посвящен специальный "круглый стол". См. "Круглый стол": Проблемы становления исторической информатики // Информационный бюллетень АИК. N10. М. 1994. С. 87-89. Начиная с III конференции этим проблемам посвящалась отдельная секция: Информационный бюллетень АИК. N 14. Специальный выпуск бюллетеня: Тез. докл. и сообщ. III конференции АИК. М. 1995. С. 7-27; Информационный бюллетень АИК. N 17. Специальный выпуск бюллетеня: Тез. докл. и сообщ. IV конференции АИК. М. 1996. С. 10-24; Информационный бюллетень АИК. N21. Специальный выпуск бюллетеня: Тез. докл. и сообщ. V конференции АИК. Минск, 1997. С. 166-182;

texnologiyalarining mavjud imkoniyatlarini tushunish bilan almashtiriladi. Boshqacha qilib aytganda, tadqiqotchilar ba'zida ijodiy muammolarning echimini mavjud bo'lgan (hatto tez-tez o'zlashtirilgan) dasturiy ta'minot uchun manbalarni "moslashtirish" bilan almashtiradilar. Ko'rinib turibdiki, bunda hech qanday salbiy narsa yo'q, chunki ishlatilgan dasturlar va algoritmlar odatiy bo'lib qoldi, chunki ular universal muammolarni hal qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, standart dasturiy ta'minotga haddan tashqari ishtiyoq tarixiy manbalarni o'rganish va tarixiy ma'lumotlarni qayta ishlash xususiyatlarini xiralashtirishi mumkin.

XULOSA

Mavjud vaziyat tarixiy informatikaning tabiiy ravishda "o'sish qiyinchiliklarini" namoyish etadi, bu uning nisbatan yoshligi yoki rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish bilan bog'liq holatlar bilan izohlanadi. Ko'pgina mutaxassislar istiqbolli ilmiy va ta'limiy yo'nalishni rivojlantirish yo'llari haqida o'ylashadi, ba'zan bir xil savollarga turli xil javoblar berishadi. Va shunga qaramay, bugungi kunda eng asosiy narsa shundaki, tarixiy informatika tarixchi uchun "umumiy kasbiy ta'limning ajralmas qismi" ga aylandi⁷. Bu ko'rib chiqilayotgan ilmiy yo'nalishni rivojlantirishning birinchi bosqichining asosiy natijasidir, natijada hech bo'lmaganda kompyuter savodxonligi asoslarini bilmaydigan va kompyuterni qayta ishlashning asosiy yo'nalishlarini bilmagan tarixchi. tarixiy ma'lumotlar, uning ijodiy vositalarini sezilarli darajada qashshoqlashtiradi.

O'tgan yillarda "tarixiy informatika" ning ilgari to'liq birlashtirilmagan ilmiy jamoatchiligida ma'lum tabaqalashish yuz bergani tabiiy. Bu, bir tomondan, kompyuter yordamida tarixiy tadqiqotlar uchun yangi algoritmlar va texnologiyalarni ishlab chiqadigan va moslashtiradigan mutaxassislarning nisbatan kichik qatlamini, ikkinchi tomondan, tarixchilarning yanada keng qatlamini - yuqori malakali kompyuterni aniqlash yo'nalishida harakatlanayotgandek. tegishli ilmiy muammolarni mustaqil ravishda echishga qodir foydalanuvchilar.

⁷ Тяжелникова В.С. От старой к новой социальной истории // Исторический ежегодник. 2002-2003. Омск, 2003. С. 85.

Yangi XXI asrning boshlarida mahalliy tarixiy informatika paradigma o'zgarishiga duch keldi: kompyuterni tarixiy tadqiqotlarning to'laqonli vositasi sifatida tasdiqlashdan tarixiy tadqiqotlarni yanada nozik va ilg'or rivojlantirish va joriy etish zarurligiga o'tish bor. algoritmlari va texnologiyalari⁸.

Mavjud vaziyat tarixiy informatikaning tabiiy ravishda "o'sish qiyinchiliklarini" namoyish etadi, bu uning nisbatan yoshligi yoki rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish bilan bog'liq holatlar bilan izohlanadi. Ko'pgina mutaxassislar istiqbolli ilmiy va ta'limiy yo'nalishni rivojlantirish yo'llari haqida o'ylashadi, ba'zan bir xil savollarga turli xil javoblar berishadi. Va shunga qaramay, bugungi kunda eng asosiy narsa shundaki, tarixiy informatika tarixchi uchun "umumiy kasbiy ta'limning ajralmas qismi" ga aylandi⁹. Bu ko'rib chiqilayotgan ilmiy yo'nalishni rivojlantirishning birinchi bosqichining asosiy natijasidir, natijada hech bo'lmaganda kompyuter savodxonligi asoslarini bilmaydigan va kompyuterni qayta ishlashning asosiy yo'nalishlarini bilmagan tarixchi. tarixiy ma'lumotlar, uning ijodiy vositalarini sezilarli darajada qashshoqlashtiradi.

So'nggi yillarda ilgari to'liq birlashtirilmagan "tarixiy informatika" ilmiy hamjamiyatida ma'lum tabaqalashish yuz bergani tabiiy. Bu, bir tomondan, kompyuter yordamida tarixiy tadqiqotlar uchun yangi algoritm va texnologiyalarni ishlab chiqadigan va moslashtiradigan mutaxassislarning nisbatan kichik qatlamini, ikkinchi tomondan, tarixchilarning yanada keng qatlamini - yuqori malakali kompyuterni aniqlash yo'nalishida harakatlanayotgandek. tegishli ilmiy muammolarni mustaqil ravishda echishga qodir foydalanuvchilar.

⁸ Бородкин Л.И. Историческая информатика начала XXI века: спрос на специальные алгоритмы и технологии // Информационный бюллетень АИК. N 32. М.-Томск, 2004. С. 3-6.

⁹ Тяжелникова В.С. От старой к новой социальной истории // Исторический ежегодник. 2002-2003. Омск, 2003. С. 85.

REFERENCES

1. Информационные технологии для историков: учеб.пособие к практикуму по курсу «Информатика и математика» / Ред. Л.И.Бородкин. М.: Изд-во МГУ, 2006.
2. Информационные технологии для историков / Учебное пособие / Под ред. Л.И.Бородкина. – М., МГУ, 2006.
3. Христочевский С.А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии // Информатика и образование. М., 2000. № 2. С. 70-77.
4. Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практ. рук. / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 2010
5. Lawrence J. McCrank. Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline. Medford, New Jersey. 2002.
6. Hamza og Y. U. et al. ON THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER HISTORICAL EDUCATION //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 88-90.
7. Yoldashev U., Chinibayev O. ON THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER HISTORICAL EDUCATION //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 655-658.